

ELEKTRON TIJORAT

Ilxamova Yodgorxon Saidaxmedovna

Toshkent Moliya instituti “Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot”
kafedrası mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543526>

Elektron tijorat - bu Internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotish biznesidir. Mijozlar o'z kompyuterlaridan va boshqa aloqa nuqtalari, jumladan, smartfonlar, aqlli soatlar va Amazon Echo qurilmalari kabi raqamli yordamchilar orqali xarid qilishlari mumkin.

Elektron tijorat biznesdan iste'molchiga (B2C) va biznesdan biznesga (B2B) segmentlarida jadal rivojlanmoqda. B2C segmentida chakana sotuvchi yoki boshqa kompaniya to'g'ridan-to'g'ri oxirgi mijozlarga tovarlar sotadi. B2B segmentida bir kompaniya boshqasiga tovar sotadi. Ikkala holatda ham ko'pchilik kompaniyalarning maqsadi mijozlarga istalgan raqamli qurilmadan foydalangan holda istalgan vaqtda, istalgan joyda o'zlari xohlagan narsani sotib olish imkonini berishdir.

Oddiy so'zlar bilan aytganda, katta ma'lumotlar odatda nostandart manbalardan olingan juda katta va murakkab ma'lumotlar to'plamidir. Ushbu ma'lumotlar to'plamining hajmi shunchalik kattaki, an'anaviy ishlov berish dasturlari ularni boshqara olmaydi. Ammo katta ma'lumotlardan ilgari juda murakkab bo'lib tuyulgan biznes muammolarini hal qilish uchun foydalanish mumkin.

Biznes uchun elektron tijoratning afzalliklari. Elektron tijorat savdosining o'sishi hayratlanarli 265% ga yetishi kutilmoqda. Global elektron tijorat chakana savdosi 2017-yilda 2,3 trillion dollarga yetdi va 2021-yilga kelib, atigi to'rt yildan so'ng 4,88 trillion dollarga yetishi kutilmoqda.

Elektron tijorat bozorining jadal o'sishi bilan HCM vositalari muhimroq va hatto zarur bo'lib bormoqda, chunki ular kompaniyalarga quyidagilarga imkon beradi:

- raqobatchilardan farqli bo'lish;
- dunyoning ko'proq mintaqalarida ko'proq mijozlarga erishish;
- to'g'ridan-to'g'ri sotish orqali xarajatlarni kamaytirish va oddiy do'konlarning kamroq sonini saqlash;
- mijozlarga istalgan vaqtda, istalgan joyda, istalgan raqamli qurilmadan foydalangan holda xohlagan narsani sotib olish imkoniyatini berish millenniallar va boshqa raqamlashtiruvchilarni qiziqtiradi;
- onlayn ko'rsatkichlardan foydalangan holda mijozlar haqida qimmatli ma'lumotlarni olish;
- minimal boshlang'ich sarmoya bilan bozorda yangi mahsulotlar, xizmatlar, brendlar va loyihalarni sinab ko'rish;
- mijozlarga o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishga imkon bering, bu esa kamroq

sotuvchilarga ko'proq mijozlarga xizmat ko'rsatish imkonini beradi;

- qo'shimcha xarajatlarsiz tezda miqyosni kengaytirish [1].

Elektron tijoratning afzalliklari ko'p: uydan chiqmasdan xarid qilish, qisqa vaqt ichida bir qator tematik saytlarda taklif etilayotgan tovarlarning keng ro'yhati bilan tanishish va boshqalar. Elektron tijoratni qiyosiy jihatdan o'rganib chiqish mamlakat elektron tijoratining holati, shuningdek, uning o'ziga xos muammolari va xususiyatlarini tahlil qilish, uni yanada rivojlantirish bo'yicha bir qator takliflarni ishlab chiqishga imkon berdi va shuning natijasida quyidagilar taklif qilinmoqda:

- tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning elektron shakllarida axborot xavfsizligini ta'minlovchi aloqa va telekommunikatsiya infratuzilmasini takomillashtirish;

- elektron tijorat sohasidagi amaldagi me'yoriy-huquqiy bazani qayta ko'rib chiqish va muvofiqlashtirish, qonun loyihalari barcha manfaatdor shaxslar uchun ochiqligini, ko'rib chiqish va mulohazalarni ta'minlash;

- biznes uchun elektron tijoratni qo'llab-quvvatlovchi onlayn ilovalarni ishlab chiqish, shuningdek, mobil qurilmalar foydalanuvchilariga yo'naltirilgan qidiruv tizimlarini rivojlantirishni rag'batlantirish;

- tadbirkorlik faoliyatida zamonaviy internet va axborot texnologiyalaridan foydalanishni o'rgatish bo'yicha chora-tadbirlar, shu jumladan tashkilotlarning elektron auksionlarda ishtirok etishi uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha chora-tadbirlarni tashkil etish;

- mamlakat fuqarolari o'rtasida elektron tijorat bo'yicha savodxonlikni oshirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlarini doimiy o'tkazish;

- mamlakat fuqarolari orasida naqdsiz to'lov usullaridan foydalanishning afzalliklari haqida targ'ibot ishlarini olib borish orqali elektron pul bozorini rivojlantirish va elektron hamyonlarni ommalashtirishga ko'maklashish.

Shunday qilib, elektron tijoratning O'zbekiston Respublikasidagi iqtisodiy vaziyatga ta'siri yaqin kelajakda doimiy ravishda oshib boradi, shuningdek, elektron tijorat davlat iqtisodiyoti va aholi turmush darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [3].

Elektron tijorat xarid qilish tajribasini qanday o'zgartirmoqda. Mijozlarning kengroq tanlov, qulay foydalanish va tezroq yetkazib berishga bo'lgan talabini qondirish uchun, kompaniyalar xarid qilish vaqtida mijozlar bilan bir martalik omnichannel tajribasini yaratish uchun oddiy do'kon va elektron tijorat takliflarini birlashtirmoqdalar, shunga ko'ra:

onlayn yoki oddiy do'konida xarid qilishdan oldin mahsulot va xizmatlarni o'rganish va ko'rish;

do'konda interaktiv kiosklar, shaxsiy konsyerj xizmatlari orqali tovarlarga buyurtma berish va onlayn yoki oddiy do'konida xarid qilishdan oldin boshqa takliflarni qabul qilish;

istalgan qurilmadan — kompyuter, smartfon, aqlli soat, raqamli yordamchi va h.k.lardan istalgan vaqtda va xohlagan joyda xarid qilish uchun foydalanish qulayligi;

onlayn yoki oddiy do'konda to'plangan ma'lumotlarga asoslangan shaxsiy tavsiyalar, kuponlar va boshqa onlayn takliflarni olish;

tovarlarni o'zlari xohlagan joyga (uyga yoki eng yaqin do'konda) amalga oshirish, etkazib berishni tashkil qilish (yashash manzilidan qat'iy nazar);

kerakli mahsulot (uslubi, o'lchami, rangi va boshqalar bo'yicha) ushbu do'konda bo'lmasa, boshqa do'kondan mahsulotlarga onlayn buyurtma berish qulayligi [2].

Shunday qilib, elektron tijorat bozorining barcha ishtirokchilari o'rtasida operatsiyalarni amalga oshirishning zamonaviy qulay usuli hisoblanadi. Tarmoqqa barqaror aloqaga ega bo'lgan har qanday tashkilot va odamlar ishtirokchi bo'lishlari mumkin. Shu bilan birga, bitimni yakunlash uchun sotuvchi va xaridor sifatida ishlaydigan 2 tomon kerak. Ushbu sxemadagi B2B tizimi ulgurji savdo maydonchasi vazifasini bajaradi, bu erda tashkilotlar tovarlarni qulay shartlarda sotib olishlari mumkin, keyinchalik ular yakuniy iste'molchiga sotiladi. Shu bilan birga, B2C, hatto kafe yoki yirik brend kiyim do'konlaridan yetkazib berish bo'lsa ham, klassik Internet savdosiga aylanadi [3].

Boshqa barcha sxemalar unchalik keng tarqalgan emas, chunki ular kamroq daromad keltiradi va etarlicha keng auditoriyani qamrab olmaydi, lekin ular bugungi bozorda ham muvaffaqiyatli ishlaydi. Bundan tashqari, yuqorida muhokama qilinmagan boshqa modellar ham mavjud. Ular kompaniyalar va iste'molchilarni hukumat bilan bog'laydi.

Bu sohada mustaqil muvaffaqiyatga erishish juda qiyin masalalardan biridir. Buning uchun siz haqiqiy mutaxassislarni jalb qilishingiz va etarli vaqt sarflashingiz kerak bo'ladi. Aks holda, siz oxir-oqibat hali amalga oshmagan loyihaning rivojlanmasligiga olib keladigan ko'plab xatolarga yo'l qo'yish xavfini tug'dirasiz. Agar-da siz hammasini uddalasangiz, unda puxta o'ylangan yondashuv, sizga zamonaviy jamiyatda elektron tijorat asosida, biznes yuritishning yangi darajasiga chiqish va daromadingizni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>
2. <https://www.oracle.com/cis/cx/ecommerce/what-is-ecommerce/>
3. <https://e-tijorat.uz/uz/>